

УСТОЙЧИВОСТЬ F₁ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА К ВЕРТИЦИЛЛЁЗНОМУ ВИЛТУ

Жумашев Маъмур Мусахонович¹, Исмаилова Дилафруз Маъмуровна²

¹Астраханский Государственный Технический университет в Ташкентской области филиал ФГБОУ ВО АГТУ, доцент. Узбекистан

² Базовый докторант института Генетики и экспериментальной биологии растений АНРУз. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15544693>

Аннотация. В данной статье приведены результаты проведённых исследований на искусственно заражённых вертициллёзным вилтом фонах, в потомстве старших гибридных реципрокных гибридных поколений, при котором удалось выделить 10 морфо-биологически однородных и константных, по ценным хозяйственным признакам новых семей и 2 перспективных линий.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибридизация, вилт, межвидовая комплексная гибридизация, генотип, геном, толерантность, устойчивость, семьи, линия.

Аннотация. Ushbu maqolada Verticillium vilti bilan sun'iy yo'l bilan zarartirilgan fonlarda, o'zaro gibrid avlodlarida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari keltirilgan bo'lib, ularda 10 ta morfo-biologik bir hil va doimiy yangi oilalar va 2 ta istiqbolli liniyalarni qimmatli-hujalik belgilar asosida aniqlash mumkin.

Калит сўзлар: гўза, нав, дурагайлаш, турлараро мураккаб дурагайлаш, вилт, генотип, геном, толерантлик, бардошиллик, оила, тизма.

Abstract. This article presents the results of studies conducted on backgrounds artificially infected with verticillium wilt, in the progeny of older hybrid reciprocal hybrid generations, in which it was possible to isolate 10 morfo-biologically homogeneous and constant, according to valuable economic characteristics, new families and 2 promising lines.

Key words: cotton, variety, hybridization, interspecific complex hybridization, wilt, genotype, genome, tolerance, resistance, families, line.

Введение. В условиях Узбекистана особую опасность для средневолокнистых сортов хлопчатника представляет вертициллёзный вилт (*Verticillium dahlia* Kleb.), который оказывает существенное отрицательное влияние на морфо-биологические и хозяйственно-полезные признаки этой культуры.

Для создания сортов, устойчивых к вилту, важно вовлекать в гибридизацию дикие виды хлопчатника и переносить гены устойчивости в генотип возделываемых сортов посредством гибридизации. Создаваемые новые сорта хлопчатника должны быть скороспелыми, урожайными, чтобы имели высокий выход и качество волокна, были устойчивы к различным заболеваниям, в частности к вертициллёзному вилту.

Объект и методы исследования: В качестве объекта исследования были использованы семьи С-1/27, С-2/40, С-3/25, С-6/35 и сорта хлопчатника С-6524, АН-Баяут-2, Наманган-77, а также полученные с их участием реципрокные гибридные растения. В исследованиях использовались классические методы генетики и селекции хлопчатника, сравнительная морфология, фенологические наблюдения и методы генетико-статистического анализа.

Заражение вертициллёзным вилтом изучалось на полевом участке, который был заражённым возбудителем вилта. Степень поражения растений наблюдалась трижды в течение вегетационного периода: 15 августа, 1 и 15 сентября. Степень устойчивости к болезням определяли в первой декаде октября месяца, визуальным путём среза около семядольного листа главного стебля растений [4], [5].

Рисунок 1. Определение заражения вилтом визуальным путём среза около семядольного листа главного стебля растений.

Результаты исследований. На основании полученных результатов исследований на искусственно заражённых расами «А» вертициллёзного вилта фонах, растения полиплоидные (*G.hirsutum* L.) родительские формы ИЛ-440, ИЛ-3568, Л-47, Л-454, Л-606 реципрокные F_1 гибриды, а также контрольный сорт АН-Баяут 2 подразделялись на устойчивые, слабопоражённые, среднепоражённые и сильнопоражённые этими расами вилта растения, только в неоднозначных количественных и процентных соотношениях.

Так, на искусственно заражённой расой «А» вертициллёзного вилта фоне у родительских форм ИЛ-440, ИЛ-3568, Л-47, Л-454, Л-606, соответственно, устойчивых растений составили 70,8; 60,0; 21,7; 12,0; 16,0%; в слабой степени поражённых растений составили 4,2; 8,0; 30,4; 20,0; 24,0%; в средней степени поражённых растений составили 12,5; 12,0; 21,8; 36,0; 32,0; 28,0%; и в сильной степени поражённых растений составили 12,5; 20,0; 26,1; 36,0; 32,0%. При этом, у F_1 гибридов хлопчатника процент устойчивых растений колебались от 60,0 до 75,0%; в слабой степени поражённые растения колебались от 4,0 до 12,0%; в средней степени поражённые растения колебались от 8,3 до 20,0%; в сильной степени поражённые растения колебались от 8,0 до 16,7%. При этом, из всего обследованных 12-и гибридных комбинаций F_1 , у 4 гибридных комбинаций заметно доминировали по устойчивости показатели родительских форм, 6 гибридных комбинаций занимали промежуточное положение, и только 2 гибридных комбинации равнялись к показателю одного из родительских форм.

У контрольного сорта хлопчатника АН-Баяут 2, процент здоровых растений было 8,0%; в слабой степени поражённых растений было 20,0%; в средней степени поражённых было 32,0%, и в сильной степени поражённых растений было 40,0%.

На искусственно заражённом расой «В» вилта фоне, эти же родительские формы, растений F_1 и контрольный сорт хлопчатника АН-Баяут 2, как и рас «А» вилта, по устойчивости и поражаемости этой расой подразделялись на устойчивые растения, в слабой степени поражённые растения, в средней степени поражённые растения и в сильной степени поражённые растения, и только в неоднозначных количественных и процентных соотношениях.

Как видно из данных результатов исследований, интрогрессивные родительские формы ИЛ-440, ИЛ-3568 обладают доминантными генами вилтоустойчивости, и в потомстве реципрочных F₁ гибридов хлопчатника наследовался от устойчивых интрогрессивных родителей по типу не однозначного доминирования по гибридным комбинациям. При этом, было определено, что на искусственно заражённом расой «А» вертициллёзного вилта фоне, только 4 гибридные комбинации F₁ заметно превосходили показатели родительских форм по признаку устойчивости к этой расе вилта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алихўжаева С.С, Муратов У.М., Мунасов Х. Айрим оддий ва мураккаб дурагайларнинг вилт касаллигига чидамлилиги. //Ёўза генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва бедачилик тўплами.
2. Автономов В.А. Внутривидовая географически отдаленная гибридизация хлопчатника на устойчивость к вилту и чёрной корневой гнили. Дис..доктора сельскохозяйственных наук в форме научного доклада. Ташкент. 2010. С.78.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. С.351.
4. Намозов Ш.Э., Бабаев С.Г. Эффективность сложной межвидовой гибридизации в селекции хлопчатника. //Изд-во “Nison-Noshir”-Ташкент.2014. С.179.
5. Мирахмедов С.М. Разработка метода выведения вилтоустойчивых сортов хлопчатника и внедрение их в производство//В.сб. Генетика хлопчатника.Ташкент.1972. С.89-97.
6. Мирахмедов С.М., Арутюнова Л.Г., Бабамуратов Х., Эгамбердиев А., Изучение синтетического аллотетраплоида хлопчатника *G.thurberi* Tod. x *G.raimondii* Ulbr. Доклады ВАСХНИЛ, 1985. № 1.С.13-18.
7. Мирахмедов С.М., Йўлдошев С.Х. Пахтачилик справочниги. Тошкент. «Меҳнат». 1989. Б.74-92.
8. Helen G. Mcfadden, Iain.W.Wilson, Robin.M.Chapple, Caitriona Dowd. Fusarium wilt (*Fusarium oxysporum* f.sp.vasinfected) genes expressed during infection of cotton (*Gossypium hirsutum*). Molecular Plant Pathology Volume 7, Issue 2 p.87-101.doi.org/10.1111/j.1364-3703.2006.00327.x.